

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРИИ ПАВЛОНИЕВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОКРЕМТНОСТЕЙ ГОРОДА

¹Шайманов Шерзод Камол угли, ²Файзуллаев Уткир Аминкулович

^{1,2}Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003077>

Аннотация. Широко применяют павловнию для озеленения городских пейзажей, в садово-парковых насаждениях, для создания зон отдыха. К тому же, благодаря значительной площади листовых пластин, павловния успешно очищает воздух даже в наиболее загрязненных и загазованных районах, а ее корневая система очищает почву от солей тяжелых металлов.

Ключевые слова: Павловния, деревья, цветы, семена, аромата, озеленение, пейзажей, насаждениях, зона отдыха, культуры.

ВВЕДЕНИЕ

Роль растений в жизни человека очень велика. Они обеспечивают его продуктами питания, тканями, топливом, строительными материалами. Растительный мир земного шара ежегодно образует около 400 млрд. т органического вещества и выделяет в воздух такое же количество кислорода. Она очищает воздух от вредных газов и дыма, снижает количество пыли в воздухе, губительно действует на болезнетворные бактерии и т.п.

Насыщение городских районов скверами, бульварами, посадка деревьев на улицах позволяют значительно уменьшить содержание углекислоты в окружающем воздухе и повысить содержание в нем кислорода. Кроны деревьев, задерживая и поглощая часть солнечных лучей, выполняют роль своеобразных «зонтиков», защищающих человека от солнечной радиации. Летом на улицах, где растут крупные ширококронные деревья, значительно прохладней, чем на открытых пространствах. Особенно благотворное влияние оказывают на наш организм зеленые насаждения после работы, требующей сильного напряжения. В общении с природой быстро снимается нервное возбуждение и снижается усталость.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Павловния (лат. *Paulownia*, семейство Павловниевые) дерево – многолетнее высокорослое (до 15 – 20 м в высоту) и быстрорастущее листопадное растение с очень крупными листьями (от 20 см до 50 см) и красивыми душистыми соцветиями (до 30 – 50 см длиной) из нежно-фиолетовых (иногда белых) цветов. Распространено в Северной Америке, Европе и Азии как ценная садово-парковая культура для регионов с теплым и влажным климатом. А в последнее время, с поиском альтернативных источников энергии, оно обрело большую популярность в качестве сырья в биоэнергетике. Темпы роста дерева опережают все существующие в мире древесные растения, и уже в 8 – 9-летнем возрасте его древесина достигает полной зрелости. Листья павловнии также уникальны по своему химическому составу. Они содержат до 20% протеинов (белков), по вкусовым характеристикам напоминают зелень люцерны, клевера, поэтому являются ценным кормом в животноводстве. Могут использоваться и для салатов. К тому же они способны поглощать в 10 раз больше углекислого газа, чем листья обычных деревьев.

Родина дерева – Китай, где растение известно под названием Драконова дерева и широко применяется не только в народной медицине, но и в фармацевтике. Экстракты на

основе листьев павлонии улучшают работу печени, желчного пузыря, почек, устраняют проблемы с легкими.

Время светания.

Семена служат источником производства технического масла, а в давние времена их использовали для безопасной транспортировки драгоценных фарфоровых изделий. В Японии изображение павлонии (листья и цветы) можно увидеть на монетах и в геральдике. Это растение (Павлонию войлочную) издавна чтят и культивируют как Императорское дерево. О нем сложены легенды, с ним связаны японские народные обычаи традиции.

Еще одно ценное качество павлонии: благодаря ее стремительному росту и активному развитию корневой системы, насаждения этой культуры способны предотвратить эрозийные явления в плодородных почвенных горизонтах, восстановить в кратчайшие сроки пострадавшие от пожаров, оползней, селей и других природных разрушений участки земли. Значительное количество ее биомассы, попадающее в почву после листопада, обогащает грунт полезными органическими веществами.

Широко применяют павлонию для озеленения городских пейзажей, в садово-парковых насаждениях, для создания зон отдыха. Ее большие, опушенные с обеих сторон листья создают великолепную тень и дарят прохладу в летний знойный день. К тому же, благодаря значительной площади листовых пластин, павлония успешно очищает воздух даже в наиболее загрязненных и загазованных районах, а ее корневая система очищает почву от солей тяжелых металлов. Невероятно красиво дерево и в пору цветения, которое происходит до полного распускания листьев, в конце весны - начале лета.

Озеленение аллей павлоний

Гроздья голубовато-сиреневых (иногда бледно-голубых или белых) соцветий, состоящих из крупных (до 6 см диаметром) колокольчатых цветов, источающих ванильный, с легкой миндальной ноткой аромат, привлекают медоносных насекомых. Мед павлонии по консистенции и цвету напоминает акациевый и обладает очень ценными лечебными свойствами. Интересно кулинарное применение цветов павлонии в качестве экзотического рожка: в некоторых европейских ресторанах цветы наполняют десертом для придания блюду особенного "вкусного" аромата, изысканности и неповторимости. Ценится павлония и как ароматическое сырье в парфюмерии и косметологии (изготовление духов, кремов).

цветы дерева

фрукты дерева

Размножается культура семенами и вегетативно. Павлония любит хорошо дренированные нейтральные почвы. Может расти на солнце и в полутени. Не любит

сильных ветров (особенно в первые годы развития). Очень неприхотлива в уходе. Главная трудность – не допустить полного сильного переувлажнения почвы или ее засыхания. Можно выращивать культуру в садах, оранжереях, в кадках и даже горшках (как комнатное растение).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для получения качественной древесины необходимо в первый год выращивать саженцы павлонии высотой до 6-7 метров, поэтому целесообразна выборочная посадка орошаемых плодородных земель. При этом необходимо будет обеспечить дополнительные агротехнические мероприятия, органические и минеральные удобрения. Хороший результат дает озеленение жилых массивов, бульваров и обочин из павлонии как декоративного дерева.

REFERENCES

1. Редько.Г.И., Родин.А.Р. Трехевский И.П., Лесные культуры. 1980, 368с.
2. Талипов.Х.М. Қашқадарё вилояти Қамаши туманинг тоғ ва тоғ олди худудларида лалмикор курғоқчил ерларда агроўрмончиликни ривожлантириш бўйича тавсиялар. Т. Vaktria press, 2020, 50 с.
3. Хоназаров.А.А. Ўрмончилар учун қўлланма. Тошкент-«Меҳнат»- 1992. 131 бет.
4. Каландаров.М.М., Туракулов А. Кукаламзор худудлар барпо этайлик. –Т, 2008.
5. Абдурахманов Л.А., Славкина Т.И. Озеленительный ассортимент и уход за городскими насаждениями Узбекистана. –Т., 1980.
6. Адилова.Л. А. Ландшафт архитектураси. – Ташкент, 2000.
7. Боговая.И.О., Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. –М., 1990.
8. Буриев.Х.Ч., Джанонбекова А.Т., Абдурахмонов Л. Гулчилик. – Т., 1999.
9. Крижановская.Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
10. Каландаров.М.М., Туракулов А. Кукаламзор худудлар барпо этайлик. –Т, 2008.
11. Ожегов.С.С., Уролов А.С., Рахимов.К.Ж Ландшафт архитектураси ва дизайни. – Самарканд, 2003.
12. Печеницын.В.П., Азамов А.А. Культура озеленения. –Т., 2005.
13. Пугаченкова.Г.А. Среднеазиатские сады и парки // Из художественной сокровищницы Среднего Востока. – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1987.